

Protocolo de Entrevistas

Perguntas para a Entrevista

1. Qual a sua idade?
2. Qual estado e cidade onde você mora?
3. Qual o seu grau de deficiência visual?
4. Utiliza o leitor de tela, caso sim, qual?
5. Qual curso você fez/faz na área de Computação?
6. Qual instituição de ensino você cursou ou está cursando?
7. Você cursou alguma disciplina onde foi abordado o conteúdo de UML? Você conhece os diagramas UML?
8. As metodologias ou estratégias educacionais utilizadas para o ensino da disciplina que abordou o conteúdo de UML foram facilitadoras?
9. Foram utilizados materiais que permitissem uma maior acessibilidade no processo de ensino-aprendizagem dos diagramas UML?
10. Foram utilizadas ferramentas para a construção e elaboração de diagramas UML? Caso sim, essas ferramentas possuem algum tipo de acessibilidade?
11. Quais funcionalidades seriam desejadas para que uma ferramenta de construção de diagramas UML possuam algum tipo de acessibilidade?
12. Gostaria que existissem ferramentas para a construção de diagramas UML que fossem mais acessíveis?

Explicar que pretendemos fazer uma ferramenta para a linguagem Python e apresentar os requisitos da ferramenta proposta.

13. Esses requisitos fazem sentido? Você acha que tá faltando alguma coisa? Qual seria a melhor forma de apresentar essas funcionalidades?
14. Como foi a experiência da entrevista para você? Deixe suas críticas e/ou sugestões.